

**NAMANGAN DAVLAT
PEDAGOGIKA INSTITUTI**

**“PEDAGOGIK TA'LIM VA TARBIYA
TRANSFORMATSIYASIDA FUNDAMENTAL,
AMALIY VA INNOVATSION
TADQIQOTLARNING KONSEPTUAL ASOSLARI”**

**MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI TO'PLAMI**

23 IYUN 2026

www.journal.namspi.uz

**“PEDAGOGIK TA’LIM VA TARBIYA TRANSFORMATSIYASIDA
FUNDAMENTAL, AMALIY VA INNOVATSION
TADQIQOTLARNING KONSEPTUAL ASOSLARI”
MAVZUSIDA XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI TO'PLAMI**

**PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND
PRACTICAL CONFERENCE ON “CONCEPTUAL
FOUNDATIONS OF FUNDAMENTAL, APPLIED, AND
INNOVATIVE RESEARCH IN THE TRANSFORMATION OF
PEDAGOGICAL EDUCATION AND UPBRINGING”**

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ:
«КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ,
ПРИКЛАДНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ»**

Anjuman, Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar [vazirligining](#)
[2026-yil 16-yanvardagi 11-sonli buyrug‘iga muvofiq](#)
tashkil etildi.